

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПЛОДОВ ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

Атаджанова Анахон Уткировна

Старший преподаватель ТашГАУ кафедры «Хранения и
переработка сельскохозяйственной продукции»

Mobil;+(998)93 752-73-72,+(998)94 554-82-83

E-mail: atadjanova-a@gmail.com

Аннотация: Выращиваемая смородина природно-климатических условиях Хорезмского региона насыщена углеводами, витаминами и отличается по вкусу. Статья рассматривается макро-микроэлементы, богатый концентрация в составе чёрной смородины выращиваемой Хорезмском регионе.

Ключевые слова: концентрация, система, молекулярной, кинетический, частицы, диффузия, гомогенность, витамины, углеводов, элемент.

Abstraction:The currant grow in the natural and climatic conditions of the Khorezm region is saturated with carbohydrates,witamins and differs in taste.

Keywords:concentration,system,molecular,kinetic,particles,diffusion,homogeneity,vitaminis,carbohydrate,element.

Введение. С целью мониторинга химических компонентов ягод чёрной смородины проанализированы литературные данные по их составу. Засушливые и жаркие климатические условия Хорезмской области обуславливают низкую влажность и высокое содержание сухого вещества в выращиваемых плодах.

Изучая химический состав и свойства ягоды смородины во время созревания убедились, что прямые солнечные лучи усиливает фотосинтез биохимические процессы.Химический состав ягод чёрной смородины зависит от погодных условий,удобрения,степени зрелости,сорта и других условий.Вкусовые достоинства ягод чёрной смородины во многом

обусловлены биохимическим составом. Изучаемые сорта содержат от 12,7 до 14,5% растворимых сухих веществ и от 8,6 до 9,8% сахаров при наибольшем содержании в плодах сортов «Ядгор» *Таблица 1.*

Таблица 1.

Калорийность	Количество	Витамины	Количество	Витамины	Количество
Белки	1	Витамин А	17мкг	С аскорбин	200мг
Углеводы	0,4	В1 тиамин	0,03мг	Е альфатокоферол	0,7 мг
Жиры	7,3	В2 рибофлавин	0,04мг	Н биотин	2,4мкг
Органические кислоты	2,2	В4 холин	12,3мг	К филлохинон	0,1мкг
Пищевые волокна	4,9	В5 пантотеновая	0,4мг	Вит РР	0,4мг
Вода	83,2	В6 пиридоксин	0,13мг	Ниацин	0,3мг
Зола	0,9	В9 фолаты	5мкг	бета Каротин	0,1мг

С помощью спектрального анализа определили элементарный и молекулярный состав сортов чёрной смородины, выращиваемой в регионе. Сходом проведения анализов выяснилось насыщенная молекулярная концентрация в составе чёрной смородины богатыми витаминами, макро- и микроэлементами значительные доли углеводов, белка, жира и органических кислот. Богатый витаминно-минеральный состав, основанный на региональных факторах, образует плоды ягоды многокомпонентную систему, которую можно называть лечебным эликсиром.

Свободная вода является активным участником биохимических реакций. Раствор углеводов, белков, макро и микроэлементов смородины в воде образует в плодах многокомпонентной молекулярную концентрацию кинетическими свойствами.

Молекулярная концентрация, частицы плодах чёрной смородины образуется под действием двух противоположных силы тяжести и диффузии. Концентрация обладает молекулярно- кинетическими свойствами, обусловленным и самопроизвольными движением частиц Кинетическая устойчивость концентрации зависит от размеров их частиц.

Химический состав чёрной смородины и калорийность продукта указано следующим показателям. *Таблица 2.*

Таблица 2

Пищевая ценность на 100грамм

Макро элемент	Количество	Микро элемент	Количество	Микро элемент	Количество
Калий-К	300мг	Алюмин Al	500мкг	Медь-Cu	126мкг
Кальций- Ca	34мг	Бор-В	54мкг	Молибден	22мкг
Кремний -Si	60мг	Ванадий-V	4мкг	Никель -Ni	1,5мкг
Магний -Mg	33мг	Железо-Fe	1,2мкг	Рубидий- Rb	11,6мкг
Натрий -Na	36мг	кобальт-Co	3мкг	Селен-Se	1,2мкг
Сера -S	3мг	Йод-I	0,8мкг	Фтор-F	16мкг
Фосфор-F	30мг	Литий-Li	0,8мкг	Хром-Cr	0,8мкг
Хлор-Cl	16 иш	МарганецMg	0,17мкг	Цинк-Zn	0,9мкг

Сорта выращиваемая в регионе из группы дикорастущий чёрный смородины содержится больше до 3,84%органических (плодовых кислот). Дикорастущих сортах чёрной смородины отношение сахаристости к

кислотности обычно пониженное, количество пектиновых веществ от 0,66 до 1,09%. Ягоды чёрной смородины обладают из рядов положительных качеств, оказывающих благотворное влияние на организм человека.

Вывод. Ягоды чёрной смородины содержат водорастворимые и спирторастворимые химические соединения, обладающие антиоксидантными свойствами. Выявлено, что в процессе созревания происходят изменения химического состава ягод чёрной смородины, при этом увеличивается содержание сухих растворимых веществ, что в дальнейшем благоприятно влияет на диффузию при получении экстрактов.

Литература

- 1.Макаркина М.А., Янчук Т.В. Характеристика сортов смородины чёрной по содержанию сахаров и органических кислот. Сов.садоводств 2010,12стр9-12.
- 2.Мясищев Н.В Артёмов Е.Н. Изучение биологически активных веществ ягод чёрной смородины. Техника и технология пищевых производств. 2013,3.
- 3.Сорта ягодных культур источники повышенного содержания компонентов. Мичуринск. 2010 стр.112-116.
- 4.Гришко Т.Г. Закономерности накопления витаминов и полифенолов в плодах и ягодах. НАН Беларусь 2009.Т21 стр. 365-373.
- 5.Абдуллаев Р, Ягудина С. Томорқада етиштириладиган резавор мевалар. Т.1989.
- 6.Сезонов Ф.Ф, Никулин А.Ф. Сравнительная оценка качества ягод чёрной смородины. Вестник ФГОУ. Брянск ГСХА-2008. 2 стр.9-12.